

ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ В ВУЗЕ

Эргашев М.

Мадаминова Ф.

Кодирова С.

студенты факультета русского языка и литературы

Махмудова Д.С.

Научный руководитель:

Преподаватель кафедры русского языка и литературы

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10416937>

Аннотация: В статье рассматривается тема нравственности в ВУЗе, овладение знаниями, совершенствование мышления, памяти сообразительности, целенаправленный двухсторонний процесс формирования морального сознания, развития нравственных чувств и выработки навыков и привычек нравственного поведения.

Ключевые слова: индивидуальные способности молодёжи, нравственное воспитание, механизм внутренней деятельности субъекта, образовательные проекты.

Сегодня образовательные проекты, по обучению русскому языку, исходя из новой педагогической парадигмы, позволяют обеспечить нравственное воспитание и качественное обучение, где на первом месте стоит развитие индивидуальных способностей молодёжи, направленных на раскрытие природного потенциала личности.

Ключевой проблемой в процессе всестороннего развития личности является нравственное воспитание. Только благодаря нему человек выделился из животного мира как общественное существо. Развитие пытливости, овладение знаниями, совершенствование мышления, памяти и сообразительности выступают в качестве сердцевины всестороннего развития личности. Нужно, иметь в виду, что без глубоких знаний и образования нельзя преобразовывать жизнь, быть на уровне современной цивилизации и успешно продвигаться по пути социально-экономического и политического прогресса.

Воспитание означает знакомство молодежи с лучшим из наследия человечества. Но так как большая часть этого наследия выражается словами, то воспитание эффективно, только, если эти слова обрели реальность в лице преподавателя, в практике и в устройстве общества. Отношение человека к миру возможно лишь в практической, творческо-преобразовательной деятельности. Поэтому механизмы внутренней деятельности субъекта, направленные на его собственное познание и

изменение, могут нормативно функционировать лишь при условии, что сам он, активно действует во внешнем социальном мире, реализуя себя как нравственно богатая личность.

Нравственное воспитание – целенаправленный двухсторонний процесс формирования морального сознания, развития нравственных чувств и выработки навыков и привычек нравственного поведения. Оно включает формирование нравственного сознания, воспитание и развитие нравственных чувств, выработку умений и привычек нравственного поведения. Поведение нравственно, если человек взвешивает, продумывает свои действия, поступает со знанием дела, выбирая верный путь решения стоящей перед ним проблемы. Нравственное поведение личности имеет следующую последовательность: жизненная ситуация – порождаемое ею нравственно - чувственное переживание – нравственное осмысление ситуации и мотивов поведения, выбор и принятие решений - волевой стимул – поступок.

Важнейшим средством нравственного воспитания является использование созданных в культуре на разных этапах исторического развития нравственных идеалов, т.е. образцов нравственного поведения, к которому стремится человек. Специфической особенностью процесса нравственного воспитания следует считать то, что он длителен и непрерывен, а результаты его отсрочены во времени. Процесс нравственного воспитания динамичный и творческий. Основными критериями нравственности человека могут являться его убеждения, моральные принципы, ценностные ориентации, а также поступки по отношению к близким и незнакомым людям. Мы считаем, что нравственным следует считать такого человека, для которого нормы, правила и требования морали выступают как его собственные взгляды и убеждения, как привычные формы поведения.

Как известно, молодёжь отличает эмоциональность, устремлённость в будущее, а зачастую и духовная незрелость. Так, несмотря на то, что наш народ веками воспитывался в духе высокой нравственности, нам переданы через гены в наследство чувства долга, совести, чести, стыда, сдержанности, милосердия, тем не менее, всё более широкий размах приобретает ориентация молодёжи на атрибуты западной культуры за счёт снижения истинных духовных, культурных, национальных ценностей, характерных для менталитета нашего народа. В связи с этим сегодня уделяется большое внимание подготовке молодого поколения к

творческой деятельности во всех сферах жизни общества. В связи с этим повышается роль вуза в воспитании активных, инициативных, творчески мыслящих и нравственно богатых граждан страны.

В настоящее время для молодежи актуально и необходимо: 1) формирование современного общественного сознания, основывающегося на высоких нравственных началах, культурных традициях, принципах демократии и патриотизма; 2) объединение молодежи и повышение её роли в обществе; 3) создание условий и атмосферы для нравственного роста личности, формирования гражданской позиции, развития навыков цивилизованного общения.

Для того, чтобы сформировать, разносторонне, развитую личность, имеющую высокие нравственные качества необходимо решить следующие задачи: развить не только умственное, физическое, но и нравственное начало у учащейся молодёжи, совершенствовать эстетическое и трудовое воспитание. При жизни одного поколения происходят изменения в технике, технологии, науке, которые затрагивают все сферы деятельности человека, проникают в быт, существенно влияют на жизненный путь личности. Человек в современном мире все **чаще** оказывается в проблемных ситуациях, когда ему приходится самостоятельно принимать ответственные решения, нередко затрагивающие не только его собственные интересы, но и интересы окружающих и общества в целом. Поэтому не менее существенной составной частью всестороннего развития личности является нравственное воспитание и качественное обучение.

Образование само по себе ещё не гарантирует высокого уровня духовно-нравственной воспитанности, ибо последняя есть не что иное, как качество личности, определяющее в повседневном поведении человека, его отношение к другим людям на основе уважения и доброжелательности к себе подобному. В этом плане в качестве критериев нравственного воспитания в системе высшего образования можно выделить: уровень знаний и убеждённости в необходимости выполнения моральных норм, сформированность моральных качеств индивида, умения и навыки соответствующих норм поведения в различных жизненных ситуациях.

Воспитание у подрастающего поколения нравственности и развития высокой культуры, национального менталитета является главной проблемой в процессе становления личности. Не менее важным является интеллигентность, которая является не что иным, как критерий его

образованности, культуры, порядочности.

«Нравственные нормы – это правила, требования, определяющие, как человек должен поступить в той или иной конкретной ситуации. Нравственная норма может побуждать к определенным поступкам и действиям, а может и запрещать или предостерегать от них».

«Нравственное сознание – активный процесс отражения ребенком своих нравственных отношений, состояний. Субъективной движущей силой развития нравственного сознания является нравственное мышление – процесс постоянного накопления и осмысления нравственных фактов, отношений, ситуаций, их анализ, оценка, принятие нравственных решений, осуществление ответственных выборов. Нравственные чувства, сознание и мышление являются основой и стимулом проявления нравственной воли».

Использованная литература:

1. Адорно Теодор В. Проблемы философии морали / Пер. с нем. М. Л. Хорькова. — М.: Республика, — (Б-ка этической мысли).
2. Гусейнов А. А., Ирритц Г. Краткая история этики. — М.: Мысль, 1987
3. Поляков А. П. Наука и нравственность. — М.: Политиздат, 1971
4. Кахарова, N. (2020). Педагогико-психологические факторы развития интеллектуального потенциала молодежи. in Library, 20(2), 3-6.
5. Половина, Л. В. (2023). МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ СКЛОНЕНИЯ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ. Academic research in educational sciences, 5(NUU Conference 2), 512-517.
6. Закирова, Д. (2023). ЯЗЫК КАК ЕДИНИЦА РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ. Interpretation and researches, 1(1).
7. Dilafruz, M. (2023). THIS ARTICLE DESCRIBES THE ROLE AND IMPORTANCE OF DIDACTIC MATERIALS IN ORGANIZING TRAINING SESSIONS THAT MEET THE REQUIREMENTS OF THE PRESENT TIME. ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 7.603, 12(02), 50-52.
8. Dilafruz, M. (2022). OPTIMIZATION OF PUBLIC ADMINISTRATION: INTERNATIONAL EXPERIENCE AND NATIONAL PRACTICE. ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 7.603, 11(12), 230-235.
9. Solidjanovna, M. D. (2022). Teaching Russian Language in Universities. American Journal of Social and Humanitarian Research, 3(1), 86-88